

KATMAN PORTAL

Kapitalizmin Temel Analiz Birimi "İşletme" Olabilir Mi? (III)

Author(s): Mustafa Erdem Sakınç

Published: Haziran 5, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5430>

Abstract Serinin üçüncü ve son yazısında, Lazonick'in yenilikçi işletme teorisinin neoklasik iktisada yönelttiği temel eleştirileri tartışıyor ve serinin başlığındaki soruya pratik ve teorik çerçevede cevap arıyoruz.

Published by Katman Portal · Haziran 5, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5430>